

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM MANGROVE DI KELURAHAN RUA KOTA TERNATE (Studi di Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah)

Oleh :

Fuad M. Zen¹, Saiful Deni², Thamrin Husain³, Abdul Halil Hi. Ibrahim⁴ dan Bakri La Suhu⁵

ABSTRACT

The Mangrove Ecosystem Rehabilitation Program in Rua subdistrict of Ternate city that launched by Regional Water Conservation Area Center which is accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 of 2012 concerning the national strategy for Mangrove Ecosystem Management as an effort to realize sustainable mangrove ecosystem management and a sustainable prosperous society based on available resources as an integral part of the national development planning system.

This research aims to know the implementation of the program and also the factors that can influence it. The implementation of the Mangrove Ecosystem Rehabilitation Program is influenced by the supporting as well as inhibiting factors. Based on the theory of George C. Edwards III, supporting and inhibiting factors include communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The research results show that the Mangrove Ecosystem Rehabilitation Program can run well, but the results are not optimal yet, this is caused by several other factors that can influence it, including (1) limited funds and implementing officers, (2) the unavailability of SOP (Standar Operasional) at the mangrove working group level, (3) lack of monitoring of rehabilitated ecosystems, (4) very minimal use of KKM forums.

Key words: Implementation, Rehabilitation, Mangrove

PENDAHULUAN

Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai, pertumbuhan mangrove lebih optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi mangrove tidak optimal. Mangrove sulit tumbuh di wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat, karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan sebagai substrat bagi pertumbuhannya. Menurut Kustanti (2011), secara fisik hutan mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari gelombang besar, angin kencang, badai, dan lain sebagainya.

^{1,2,3,4,5} Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Secara ekologis ekosistem mangrove memiliki nilai penting sebagai penyedia makanan bagi organisme yang tinggal disekitar mangrove seperti udang, kepiting, ikan, burung, dan mamalia. Selain itu pada ekosistem hutan mangrove terdapat beragam jenis sumberdaya hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Misalnya saja yang dapat diperoleh dari hutan mangrove adalah kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar, bahan arang, produk hutan mangrove dapat diolah peralatan rumah tangga, dan bahan baku tekstil. Sehubungan dengan besarnya manfaat ekosistem hutan mangrove secara ekologis dan ekonomis, ekosistem hutan mangrove harus di pertahankan keberadaannya.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove diharapkan mampu mengatasi permasalahan abrasi wilayah pesisir yang dialami oleh masyarakat pesisir. Selain itu, program ini juga memiliki tujuan untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang telah rusak. Berbagai kegiatan dirancang untuk mendukung program ini anantara lain penanaman bibit mangrove, pembuatan alat pemecah ombak (APO), pembangunan sabuk pantai dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada implementasinya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini dalam rangka mencapai tujuannya tentu tidaklah mudah dimana terdapat berbagai faktor pendukung maupun penghambat yang dapat mempengaruhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi dan fakta-fakta yang ada pada saat penelitian dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis-penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.

KERANGKA TEORI

A. Teori Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24). Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, kebijakan atau kebijaksanaan publik mempunyai arti yang beraneka ragam. Menurut Amir Santoso sekurangkurangnya ada dua macam pendapat mengenai kebijakan publik ini. Pertama adalah pendapat dari mereka yang memandang kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah dan yang kedua adalah dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan (Ekowati, 2009:5).

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu

energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen (Keban, 2008:57). Kebijakan publik menempati posisi yang vital dan penyelenggaraan negara, karena kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara. Bahkan Riant Nugroho menempatkan kebijakan publik kedalam salah satu komponen utama dalam sebuah negara. Menurut Nugroho, negara adalah sebuah identitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat komponen utama :. 1. komponen lembaga-lembaga negara, yaitu lembaga pemerintah (eksekutif), lembaga perundangan (legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif). 2. komponen rakyat sebagai warga negara (citizen). 3. wilayah yang diakui kedaulatannya. 4. komponen kebijakan publik (Nugroho, 2011:17-18).

B. Implementasi Kebijakan

Thomas R. Dye (dalam Irfan Islamy, 2003:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. James Anderson (dalam Winarno, 2014:21) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan yang penting untuk dilakukan, perubahan bisa dimunculkan dalam kehidupan politik Soleman *et al* (2021). Sebagaimana yang dikatakan oleh Udoji (dalam Solichin Abdul Wahab 2012:126) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak faktor, masing-masing faktor tersebut akan berhubungan satu sama lain, penelitian Implementasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate menggunakan model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam pandangan Edwards III (2008:149) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yakni :

1. Komunikasi Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:
 - a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran implementasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
 - b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street level bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu/mendua*). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan, karena jika

- perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
2. Sumber Daya Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a. Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya.
 - b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
 - c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
 3. Sikap atau Disposisi Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:
 - a. Pengangkatan birokrat, sikap atau disposisi pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakankebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. Insentif, edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.
 4. Struktur Birokrasi
Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak konduktif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua Kota Ternate

Implementasi program rehabilitasi ekosistem mangrove di Kelurahan Rua terwujud melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan yang dilakukan di hutan mangrove Kelurahan Rua. Sejak tahun 2020, kawasan hutan mangrove Kelurahan Rua dikelola oleh pihak Kelurahan setempat,

dijaga dan dilindungi oleh Kelompok Kerja Mangrove (KKM) sebagai komunitas pencinta lingkungan. Dalam pengelolaannya Hutan Mangrove di Kelurahan Rua selalu dikoordinir pihak Pemerintah Kelurahan Rua dan Kelompok Kerja Mangrove, dalam pengelolaannya tetap dan secara konsisten melakukan perlindungan dan pemanfaatan melalui kegiatan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir pantai. Pemanfaatan lahan konservasi ini didasarkan pada asas manfaat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar hutan mangrove.

Asas perlindungan yang dilakukan di kawasan hutan mangrove tercermin dari (1) kegiatan pemulihan hutan mangrove pesisir pantai Kelurahan Rua pada tahun 2021 dengan sumber pendanaan dari swadaya masyarakat berhasil dipulihkan. Pemulihan hutan mangrove tersebut berkaitan erat dengan pengembalian daerah resapan air, pengembalian habitat hewan dan tumbuhan. (2) Terbentuknya daerah perlindungan di wilayah pesisir Kelurahan Rua adalah dengan membatasi aktivitas masyarakat yang masuk ke kawasan hutan mangrove, membatasi aktivitas nelayan dan pencemaran limbah. Keberhasilan dalam implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove ditentukan oleh beberapa aspek terkait yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

B. Komunikasi Program Rehabilitasi Mangrove

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi program. Komunikasi merupakan suatu transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman antara dua orang atau lebih. Komunikasi terkait Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain Akademisi, pemerintah, kelompok dan masyarakat setempat. Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan". Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui dan mengenai apa yang akan dikerjakan.

Edward III (dalam Agustino 2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu Transmisi adalah Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan kemudian Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) yang harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua dan konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang melibatkan masyarakat setempat sebagai peserta program, masyarakat tersebut kemudian dibentuk kelompok yang disebut Kelompok Kerja Mangrove (KKM) sehingga terbangun komunikasi yang intensif antara KKM dengan Balai. Komunikasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua sudah cukup baik, jelas dan melibatkan semua unsur masyarakat.

Keberhasilan program rehabilitasi ekosistem mangrove perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait perencanaan program rehabilitasi, sehingga terciptanya pola program yang 52 efektif dan efisien. Program rehabilitasi ekosistem mangrove yang optimal bisa tercapai apabila terjadi hubungan yang sinergis antar komponen kelompok kerja mangrove dengan program yang menjadi tujuan dan sasaran,

khususnya program rehabilitasi hutan mangrove harus disampaikan kepada kelompok dan masyarakat yang ikut terlibat harus tepat sasaran.

C. Sumber daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan program rehabilitasi ekosistem mangrove, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam program rehabilitasi bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas.

Hal yang sama dengan partisipasi kelompok masyarakat juga memerlukan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang dapat menunjang kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove, pengetahuan dan ketrampilan tentang pembibitan, pemeliharaan tanaman mangrove, penanaman tanaman mangrove dan pengolahan hasil dari tanaman mangrove akan memberikan manfaat dari program rehabilitasi ekosistem mangrove tersebut. Pengetahuan dan ketrampilan kelompok dapat diperoleh melalui pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun dari pihak kampus.

Program rehabilitasi ekosistem mangrove di Kelurahan Rua dapat berjalan baik apabila kelompok dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove harus aktif berpartisipasi serta terlibat langsung dalam kegiatan penanaman bibit mangrove dilapangan, bilamana kelompok dan masyarakat kurang aktif dalam pelaksanaan program, maka secara otomatis pelaksanaan program tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Dilihat dari kondisi di lapangan wilayah pesisir Kelurahan Rua merupakan kampung Nelayan yang sangat cocok sebagai tempat rehabilitasi ekosistem mangrove karena merupakan salah satu lokasi yang terkena dampak abrasi.

Anggaran rehabilitasi hutan mangrove serta kegiatan penunjangnya pada kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kelurahan Rua Kota Ternate bersumber dari APBN, namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga pelaksanaannya pun kita sesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. Anggaran APBN yang tersedia saat itu sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Maluku Utara. Anggaran program yang tersedia bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Adapun luas lahan yang tersedia 1,6 Ha. jarak tanam 2 X 2 meter dengan jumlah bibit sebanyak 3.000 anakan sudah termasuk 20% untuk bibit pemeliharaan lanjutan, ketersediaan bibit mangrove berasal dari Desa Guruaping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

D. Disposisi/Sikap

Faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasi program rehabilitasi ekosistem mangrove adalah kecenderungan (disposisi) sikap dan persepsi dari para pelaksana kebijakan terhadap tugas dan tanggungjawab yang dimilikinya. Disposisi sikap dan persepsi dari para pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan dari implementasi program tersebut terkait dengan kebijakan hutan mangrove. Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap

implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Hasil observasi yang dilaksanakan pada Kelurahan Rua sebagai Kampung Nelayan dapat diketahui kenyataan yang ada di lapangan, sebagian besar kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tersebut masih kurang mengetahui manfaat dari program yang dicanangkan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Maluku Utara. Sikap dan komitmen yang kurang maksimal ini sering terjadi di dalam kelompok, sehingga kegiatan di lapangan kurang maksimal, namun hal tersebut sudah dianggap biasa dalam tim di lapangan, sehingga masalah apapun dalam kegiatan bisa diukur dan dijalankan dengan baik oleh tim ataupun kelompok. Hal ini dibuktikan saat kegiatan penanaman bibit mangrove di lapangan, dapat berjalan dengan baik walaupun ada masalah-masalah kecil yang timbul dalam kelompok.

E. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya yang tersedia menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP), melaksanakan SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administratur /birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga.

Struktur Birokrasi pada pelaksanaan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua sudah cukup baik dan efektif, karena tidak ada kendala dalam pembentukan dan pelaksanaan pada struktur birokrasi tersebut. Struktur Birokrasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua tidak menemukan kendala atau permasalahan yang berarti, karena dalam pembentukan struktur sudah mengacu pada Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP), peran Balai dalam hal struktur kepada pihak Kelurahan, dan Masyarakat hanya merekomendasikan, namun untuk teknisnya masyarakat yang mengatur sendiri dalam pembentukan struktur seperti yang ada di kelompok masyarakat pesisir.

Dengan demikian, Struktur Birokrasi dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua sudah cukup baik dan efektif. Hanya saja dari pihak kelompok masyarakat sendiri tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga masyarakat selalu menunggu arahan dari pihak Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah, namun terkadang kelompok juga mengambil keputusannya sendiri dalam hal teknis berjalannya program sehingga program sedikit bias dalam pelaksanaannya dan tidak ada target khusus dalam pelaksanaannya, namun tujuan dan harapan masyarakat agar hutan mangrove di Kelurahan Rua dapat di pulihkan.

KESIMPULAN

1. Aspek Komunikasi yang terjalin antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan kelompok dan masyarakat melalui Penyuluh dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi sejauh ini belum efektif, hal ini dikarenakan jumlah

penyuluh yang tersedia sangat terbatas sehingga penyuluhan dan sosialisasi kepada kelompok dan masyarakat masih kurang dan belum mencapai titik terang dalam sosialisasi program.

2. Sumber Daya dalam implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove terdapat beberapa unsur yang sangat mempengaruhi, antara lain : Sumberdaya Manusia (SDM), yang sangat berperan penting dalam keberhasilan program adalah penyuluh atau pegawai Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang tersedia sudah cukup memadai dan mumpuni dalam bidang ilmunya. Akan tetapi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan belum berjalan efektif, terutama kegiatan penyuluhan pada wilayah-wilayah pesisir yang terkena dampak abrasi. Sumberdaya Anggaran, dalam alokasinya yang tersedia untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove jumlahnya sangat terbatas sehingga kegiatan penanaman bibit mangrove dilapangan tidak tersedia biaya pemeliharaan lanjutan.
3. Aspek Disposisi Dalam aspek disposisi sudah cukup baik sebab komitmen dan kejujuran yang menjadi prinsip utama bagi Pegawai Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan publik terutama kebijakan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove telah bersinergi dengan Pihak Kelurahan dalam mewujudkan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Rua.
4. Aspek Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Aparat pelaksana pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah telah melaksanakan program berdasarkan rancangan teknis kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya diberikan sosialisasi kepada Kelompok dan masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman bibit mangrove dilapangan.

SARAN

1. Keterbatasan finansial yang dialami oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah dapat diatasi dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan swasta yang memiliki dana Corporate Service Responsibility (CSR) untuk pengadaan bibit mangrove dan pembangunan alat pemecah ombak.
2. Peningkatan komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Ternate dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dengan melakukan beberapa upaya seperti peningkatan anggaran untuk program ini serta mengadakan penyuluhan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan ikut melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kelurahan Rua Kota Ternate.
3. Pembentukan kelompok masyarakat di wilayah pesisir Kelurahan Rua yang diberikan pelatihan untuk memelihara dan mengawasi ekosistem mangrove dari ancaman-ancaman 3 W (Wideng, Wedhus, Wong) yang dapat merusak keberadaan ekosistem mangrove.
4. Meningkatkan fungsi dan manfaat yang dimiliki Forum KKM untuk mendorong keberhasilan program ini. Forum KKM dapat digunakan sebagai media untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan melakukan koordinasi untuk memecahkan masalah seperti belum tersedianya bibit mangrove dalam kegiatan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Afabeta. Hal. 24-28.
- Edwards III, George C 1980. Implementing Public Policy Washington DC:Congressional Quarterly Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009 “ Perencanaan, Implementasi, & Evaluasi Kebijakan atau Program”. Pustaka Cakra: Surakarta.
- Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep,Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta, 2008.
- A Kustanti. 2011. Manajemen Hutan Mangrove.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,Manajemen Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Soleman, M., Ibrahim, A., La Suhu, B.,&Hadisurja, S. (2021). Implementasi Program Unggulan Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Pada Satuan SAMAPTA POLDA Maluku Utara).Jurnal Government Of Archipelago-JGOA,2(2),10-16.Retrievedfrom<https://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa/article/view/763>.
- Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung:BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implemenrasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.